

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ: ИННОВАЦИИ И
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
ЭКОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

*посвященная светлой памяти
академика МАНЭБ, д.х.н., проф. А.А. Агзамходжаева*

*7-8 февраля 2025 года
город Термез*

Министерство высшего образования, науки и
инноваций Республики Узбекистан
Академия наук Республики Узбекистан
Термезский государственный педагогический
институт
Институт общей и неорганической химии
Термезский государственный университет

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ: ИННОВАЦИИ И
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
ЭКОЛОГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Материалы международной
научно-технической конференции,
посвященной светлой памяти
академика МАНЭБ, д.х.н., проф. А.А.
Агзамходжаева

7-8 февраля 2025 года
город Термез

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Шарипов К.А. Министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

Сопредседатели:

Турдикулова Ш.У. Вице-президент Академии наук Республики Узбекистан

Далиев Ш.Х. Первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

Махкамов О.М. Заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

Бузрукхонов С.М. Заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

Хасанов А.Б. Ректор Термезского государственного педагогического института

Ражаббаев Ш.Р. Директор агентства инновационного развития

Тошкуллов А.Х. Ректор Термезского государственного университета

Турамуратов У.У. Проректор по делам молодежи и духовно-просветительской работе Термезского ГПИ

Кулдашева Ш.А. д.х.н., профессор, проректор Термезского государственного педагогического института

Сапаров Х.Д. Проректор по финансово-экономической работе Термезского государственного педагогического института

Алиханов Б.Б. Председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья и экологии Сената Олий Мажлиса РУз

Тураев Х.Х. д.х.н., профессор, Термезский государственный университет

Ибрагимов А.Б. д.х.н., профессор, директор Институт общей и неорганической химии

Эргашев О.К. д.х.н., профессор, и.о. ректора Наманганского инженерно-технологического института

Эшметов И.Д. д.т.н., профессор, Институт общей и неорганической химии

Адизов Б.З. д.т.н., профессор, Институт общей и неорганической химии

Урунов Б.И. Начальник управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сурхандарьинской области

Шайдуллаев А.Ш. PhD, проректор по научной работе и инновациям Термезского государственного университета

Абдурахманов Э.Б. д.х.н., профессор Термезского государственного педагогического института

Члены организационного комитета:

Акбаров Х.И. д.х.н., профессор, Национальный университет Узбекистана

Аликулов Р.В. д.х.н., профессор, Термезский государственный университет

Салиханова Д.С. д.т.н., профессор, Институт общей и неорганической химии

Жумаева Д.Ж. д.т.н., профессор Институт общей и неорганической химии

Абдикамалова А.Б. д.х.н., профессор Институт общей и неорганической химии

Бегжанова Г.Б. д.т.н. профессор Институт общей и неорганической химии

Бухоров Ш.Б. д.т.н., профессор, Ташкентский химико-технологический институт

Хамдамов Д.А. д.х.н., профессор, Ташкентский химико-технологический институт

Эшметов Р.Ж. д.т.н., доцент, Ташкентский химико-технологический институт

Очилов Г.М. д.х.н., профессор, Кокандский государственный педагогический институт

Сейтназарова О.М. д.х.н., доцент, Каракалпакский государственный университет

Бахронов Х.Н. д.х.н., профессор, Ташкентский университет информационных технологий

Абдурахмонов Д.Х. PhD, начальник отдела магистратуры

Абдулхаев Т.Д. д.х.н., доцент, Институт гражданской защиты МЧС Республики Узбекистан

Рабочая группа оргкомитета:

Маматалиев Н.Н. PhD, с.н.с., Институт общей и неорганической химии

Калилаев М.У. PhD, доцент, Ташкентский химико-технологический институт

Калбаев А.М. докторант Институт общей и неорганической химии

Муратов М.М. докторант Институт общей и неорганической химии

Пардаев О.Т. PhD, доцент, Термезский государственный педагогический институт

Ҳақбердиева Ш.Т. PhD, доцент, Термезский государственный педагогический институт

Ҳайитов А.Е. преподаватель, Термезский государственный педагогический институт

astronomiya kabi fanlarni o'rganishda dunyo miqyosida bo'ladigan ilmiy tadqiqotlar va eksperimentlarni tajriba qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar [4].

Bundan tashqari, axborot texnologiyalarining rivojlanishi o'qitish metodlarini global miqyosda birlashtirish imkonini beradi. Internet va global onlayn platformalar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar turli mamlakatlar bilan bilim almashish va tajriba o'rtoqlashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchilarga butun dunyo miqyosida bilim olish imkoniyatlarini taqdim etadi va ularga global bilim jamiyatining bir qismi sifatida rivojlanish imkoniyatlarini yaratadi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatlari oshadi. Texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z bilimlarini o'z vaqtida yangilab, o'rganishni o'z xohishlariga moslashtirishlari mumkin. Bu esa ta'lim jarayonini yanada moslashuvchan va talabga javob beradigan qiladi.

Shu bilan birga, kelajakda AKT texnologiyalarining tabiiy fanlarni o'qitishda joriy etilishi ta'lim tizimini yanada demokratiklashtirish va barcha o'quvchilarga bir xil imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. O'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshirish, ularning ilmiy izlanishlarga bo'lgan qobiliyatlarini rivojlantirish va o'qitish sifatini oshirishda texnologiyalarning roli tobora ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. PARDAYEVA, M. ERGASHEVA. "Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: tabiiy fanlar". Toshkent-2022.
2. I.H. HAMDAMOV, S.A. ABILOVA. "Hozirgi zamon tabiiy fanlar konsepsiyasi". Toshkent-2007.
3. JO'RAYEVA NARGIZA NARKULOVNA. "Tabiiy fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish.". Iqisodiyot va pedagogika universiteti
4. SAIDOVA NILUFAR HUSAN QIZI. "Tabiiy fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari". Shahrisabz davlat pedagogika instituti-2024
5. DJURAYEVA DILDORA UMARJONOVNA, PARPIYEVA DILNOZA RASULJON QIZI. "Tabiiy fanlarni o'qitishda kompyuter- texnologiyalarining ahamiyati". Namangan muhandislik qurilish instituti-2023.
6. ISMOILOVA ANAXON SHUXRAT QIZI. "Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning ayrim dolzarb masalalari". Toshkent axborot texnologiyalari universiteti-2021.
7. MUXITDINOVA JAMILAXON RUSLANOVNA, TURG'UNPULATOVA MUXTASAR. "Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha xorijiy tajribalarni tahlil qilish". Namangan davlat universiteti-2022.

TABIIY FANLARNI O'QITISHDA MILLIY VA XALQARO ILG'OR TAJRIBALARNI TATBIQ ETISH

(Phd) Dotsent, Shuhrat medali sohibasi, Atajonova Saidaxon Borataliyevna.

Andijon Mashinasozlik Instituti, O'zbekiston

Talaba, Ostanaqulov Xojiakbar Manzurqul o'g'li.

Andijon Mashinasozlik Instituti, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi tabiiy fanlarni o'qitishda milliy va xalqaro ilg'or tajribalarni tatbiq etishning ahamiyati yoritilgan. Integratsiya jarayonidagi imkoniyatlar, kutilayotgan natijalar, hamda muammolar va ularning yechimlari batafsil

ko'rib chiqiladi. Ilg'or usullar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Tabiiy fanlar, ilg'or tajribalar, milliy ta'lim, xalqaro integratsiya, o'quv jarayoni, innovatsion usullar, ta'lim sifati.

Tabiiy fanlarni o'qitishda milliy va xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganish va tatbiq etish bugungi kunda ta'lim tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Har bir mamlakatning o'ziga xos ta'lim usullari va tajribalari mavjud bo'lib, ularni o'zaro almashish orqali yangi yondashuvlarni shakllantirish, o'quv jarayonlarini takomillashtirish va sifatni oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Xalqaro ilg'or tajribalar ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, o'qitishning interaktiv usullarini kengaytirish va talabalarning bilimlarini chuqurlashtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, milliy tajribalarga asoslanib, madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda, o'ziga mos yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ushbu tezisda milliy va xalqaro ilg'or tajribalarni tabiiy fanlar o'qitishda tatbiq etishning ahamiyati, ularning o'quv jarayoniga ta'siri va kutilayotgan natijalar yoritib beriladi.

Milliy ta'lim tizimi doirasida tabiiy fanlarni o'qitishda qo'llanilayotgan tajribalar o'ziga xos madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda shakllangan. Masalan, O'zbekistonda tabiiy fanlarni o'qitishda amaliyotga asoslangan yondashuvlar keng qo'llaniladi. O'quvchilar laboratoriya ishlari, tajribalar va dala mashg'ulotlari orqali nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, milliy o'quv dasturlari va darsliklar o'quvchilarning bilimlarini milliy qadriyatlar va madaniy xususiyatlar bilan uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan.

Misol sifatida, kimyo fanida xalqimizning an'anaviy usullari, masalan, tabiiy bo'yoqlar tayyorlash yoki yer sharoitiga mos keladigan o'simliklardan foydalanish orqali ko'rgazmali o'qitish usullari qo'llanilmoqda. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda tabiiy fanlarga nisbatan qiziqishni oshirish bilan birga, ularning ilmiy izlanish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy tajribalar o'qituvchilar uchun ham samarali bo'lib, ular o'z darslarini interaktiv va mazmunli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Xalqaro tajribalar tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni keng joriy etishda muhim rol o'ynaydi. Dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimlari ilmiy-texnik rivojlanish bilan birgalikda o'sib bormoqda va ular global tajribalarni almashish imkonini beradi. Masalan, Finlandiyada tabiiy fanlarni o'qitishda amaliy va loyiha asosidagi yondashuvlar keng qo'llaniladi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularni real hayot muammolarini hal qilishga tayyorlaydi.

Shuningdek, AQSh va Yevropa davlatlarida STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yondashuvi asosida o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. Bu dasturlar tabiiy fanlarni texnologiya va muhandislik bilan integratsiyalashgan holda o'rgatishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarda ilmiy bilimlarni amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi. Xitoyda esa sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib, tabiiy fanlar darslarini raqamli simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar orqali o'rgatish yo'lga qo'yilgan.

Xalqaro tajribalar o'qituvchilarga yangi usullarni o'zlashtirish va ta'lim sifatini oshirish uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu ilg'or yondashuvlar milliy sharoitga moslashtirilganda yanada samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

Tabiiy fanlarni o'qitishda milliy va xalqaro ilg'or tajribalarni integratsiya qilish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Milliy tajribalar mahalliy sharoit va qadriyatlarni hisobga olgan holda tabiiy fanlarni o'zlashtirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribalar ilmiy-texnik taraqqiyot va innovatsion yondashuvlarni o'zida mujassam etgani sababli, ularni milliy tizimga moslashtirish yangi istiqbollar ochadi.

Misol uchun, milliy tajribada amaliy ko'nikmalarga alohida e'tibor berilsa, xalqaro tajribadan STEM va raqamli texnologiyalarni jalb qilish orqali o'quv dasturlarini boyitish mumkin. Masalan, laboratoriya ishlarida xalqaro tajribaga asoslangan virtual simulyatsiyalarni qo'llash nafaqat moddiy resurslarni tejaydi, balki o'quvchilarning ilmiy izlanishlarini yangi darajaga olib chiqadi.

Bundan tashqari, xalqaro pedagogik platformalar, masalan, Coursera va Khan Academy kabi resurslardan foydalanish orqali tabiiy fanlar bo'yicha global bilimlar oqimiga ulanish mumkin. Bu o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini oshiradi, balki ularning xalqaro darajadagi ilmiy hamkorlik ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Integratsiya orqali ta'lim jarayoniga kreativlik, texnologik yangiliklar va madaniy xususiyatlar uyg'unligi kiritiladi. Bu esa ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Milliy va xalqaro tajribalarni tabiiy fanlar o'qitish jarayonida integratsiya qilish qator muhim natijalarga olib keladi. Avvalo, o'quvchilarning bilim darajasi va ilmiy izlanishlarga qiziqishi sezilarli darajada oshadi. Innovatsion texnologiyalar va xalqaro yondashuvlar asosida shakllangan darslar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammolarni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, integratsiya qilinadigan ilg'or usullar yordamida ta'lim jarayoni yanada interaktiv va samarali bo'ladi. Masalan, xalqaro virtual laboratoriyalarni joriy etish orqali o'quvchilar amaliy mashg'ulotlarni real sharoitlarday his etib o'rganishi mumkin. Bu nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki moddiy resurslarni tejashga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, integratsiya milliy ta'lim tizimining xalqaro maydonda nufuzini oshiradi. Ta'lim jarayoniga STEM kabi xalqaro dasturlarni kiritish orqali o'quvchilar kelajakda global ilmiy loyihalarda faol ishtirok etishga tayyorlanadi. Shu tariqa, tabiiy fanlarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni birlashtirish nafaqat ta'lim sifatini, balki yosh avlodning ilmiy va amaliy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Milliy va xalqaro ilg'or tajribalarni tabiiy fanlar o'qitish jarayoniga tatbiq etishda ayrim muammolar yuzaga kelishi mumkin. Asosiy muammolardan biri — milliy ta'lim tizimining o'ziga xosligi va xalqaro usullarni to'g'ri moslashtirishdagi qiyinchiliklardir. Har bir mamlakatning ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va resurslari turlicha bo'lgani sababli, xalqaro tajribalarni bevosita qo'llash har doim ham kutilgan natijalarni bermasligi mumkin.

Pedagoglar va o'quvchilarning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish darajasi ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish uchun eng muhim omillardan biri

hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha yetarli ko'nikmalarga ega bo'lmagan pedagoglar innovatsion usullarni samarali tatbiq etishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bunday holatlar natijasida o'quvchilarning ilg'or texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalari yetarlicha rivojlanmasligi mumkin. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalarga moslashish va ulardan unumli foydalanishni ta'minlash maqsadida pedagogik kadrlarning malakasini oshirish va ularga kerakli bilimlarni yetkazish dolzarb vazifa sifatida ko'rilmogda. Bundan tashqari, texnik infratuzilmaning yetishmasligi ham jiddiy to'siq bo'lib, bu zamonaviy laboratoriyalar, internet tarmog'iga keng ko'lamda kirish imkoniyati yoki raqamli platformalarga uzluksiz ulanish imkoniyatining cheklanganligi kabi muammolar shaklida namoyon bo'lmoqda. Bu kabi cheklovlar ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni keng qo'llashni qiyinlashtirib, innovatsion yondashuvlarni to'laqonli amalga oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Ushbu muammolarni hal qilish uchun bir qator strategik chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Avvalo, xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini milliy sharoitlarga moslashtirish bo'yicha kompleks tadqiqotlar olib borish talab etiladi. Bunda ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, milliy dasturlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun aniq reja va dasturlar ishlab chiqilishi lozim. Shuningdek, pedagoglar uchun zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishga qaratilgan doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak. Bunday kurslarda pedagoglarni nafaqat yangi texnologiyalarning texnik jihatlari bilan tanishtirish, balki ularni ta'lim jarayoniga samarali qo'llash usullariga o'rgatish zarur.

Umuman olganda, muammolarni tizimli yondashuv asosida hal qilish orqali milliy va xalqaro tajribalarni muvaffaqiyatli integratsiya qilish mumkin. Bu esa o'z navbatida, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bilan birga, tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvlarning keng joriy etilishiga zamin yaratadi. Ta'lim sohasida bunday barqaror va kompleks yondashuv nafaqat o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirishga, balki ularning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagoglar va o'quvchilarning raqamli texnologiyalar bo'yicha bilimlarini oshirish jamiyatda raqamli savodxonlikni yanada rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.K. NORMUROTOVA. "Tabiiy fanlarni o'qitish mexanizmlarini takomillashtirishning mazmun mohiyati". Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti-2024
2. DAMINOV MIRZOHID ISLOMOVICH. "Tabiiy fanlarni o'qitishni yaxshilash davr talabidir". Buxoro davlat pedagogika instituti-2023.
3. M. PARDAYEVA, M. ERGASHEVA. "Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: tabiiy fanlar". Toshkent-2022.
4. ABDUSAIDOVA DILFUZA FAZILOVNA, XANKELOVA GULNORA AMANDIQOVNA. "Tabiiy fanlarni o'qitishda amaliy mashg'ulotlarning ahamiyati". Sirdaryo-2022.
5. AXMEDOVA SHOIRAXON BILALXANOVNA. "Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda xalqaro baholash dasturi va axborotkommunikatsiya texnologiyalari yondashuvning afzalliklari". Andijon-2023.
6. AZAMAT QUVONDIQOVICH MATYAKUBOV. "Xalqaro dasturlar asosida tabiiy fanlar bo'yicha ta'lim yutuqlarini baholashga yondoshuv". Chirchiq davlat pedagogika universiteti-2023

Жолдасбаев А.А., Кайпназарова Г.У., Магрипова А.Ф., Аймурзаева Л.Г. „VII Б ГУРУХЧАСИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ГРАФИК ОРГАНИЗАТОРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	301
Artiqov M.B., Bazarbayeva L.G. O‘QITISH NATIJALARI NAZORATINING OG‘ZAKI METODLARI.....	306
Bazarbayeva L.G. O‘QITISH NATIJALARINING YOZMA TEKSHIRISH METODLARI.	308
Tilyabov M.U. BO‘LAJAK KIMYO O‘QITUVCHILARDA FUNKSIONAL SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	311
Pozilov M.N., Karimova F.S. MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISHDA INNOVATSIYALAR VA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR	313
Ravshanova O‘.A. KIMYO TA‘LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI.....	316
Jumanov A.M., Mamadaliyeva Z.F. O‘QUVCHILARDA TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA FANLAR (KIMYO, FIZIKA VA BIOLOGIYA) INTEGRATSIYASI O‘RNI VA AHAMIYATI	319
Ro‘ziyev I.X., Quldosheva L.S., Oblokulova O.J. KIMYO FANINI O‘QITISHDA LABORATORIYA TAJRIBALARINI FOYDALANISH.....	321
Ro‘ziyev I.X., Pardaboyeva M.T., Turdaliyev R.R. OLIY TA‘LIMDA KIMYO FANINI O‘QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH	325
Ostanaqulov X.M. STEM YO‘NALISHIDAGI TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA DASTURLASH ASOSLARI	328
Sultanova G.Sh., Sayfullayev M.Z. ZAMONAVIY KIMYO DARSIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR.....	331
Ostanaqulov X.M. TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKT VA MASHINA O‘QITISHNING QO‘LLANILISHI.....	334
Julboyev T.A., Askarova S.Q., Toyirov I.O., THE ROLE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS IN MEASURING SCIENCE LITERACY.....	337
Julboyev T.A., Xolboyev O.N., Shodiyeva F., Xaydarova D. USE OF INTERACTIVE INFOGRAPHIC TOOLS IN PEDAGOGICAL ACTIVITIES	340
Atajonova S.B., Ostanaqulov X.M. TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH: INNOVATSIYALAR VA ISTIQBOLLAR.....	343
Atajonova S.B., Ostanaqulov X.M. TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA MILLIY VA XALQARO ILG‘OR TAJRIBALARINI TATBIQ ETISH	346
Metinqulov J.T. TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI	350
Abdurasulova K.G‘., Qurbonova M. ANATOMIYANI O‘QITISHDA MUSTAQIL O‘QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI	353
Abdurasulova K.G‘., Turg‘unboyeva Z.G‘. BIOLOGIYANI O‘QITISHDA MUSTAQIL O‘QITISHNING ZAMONAVIY INNOVATSION METODLARI	356
Bazarbayeva L.G., Jumaboyeva M.Sh. TA‘LIM BOSQICHLARIDA O‘QITILADIGAN KIMYO FANLARINING NAZARIY VA AMALIY KONSEPCIYALARI.....	359